

The Projection of Women in the Novel *Alam*

M. Senthilkumar, Assistant Professor of Tamil,
Dwarkadas Govardandas Vaishnava College, Chennai, Tamil Nadu, India.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9436-132X>
DOI: 10.5281/zenodo.7810232

Abstract

There is no evidence of seeing a woman living freely without the aid of a man completely in contemporary society. The patriarchal society makes a woman live for their life. The novel "Alam" depicts how a woman's life is severely affected by her husband's absence. Sundarambal's character is seen as capable of leading her family on her own even without her husband. She completes her livelihood by plucking vines, fruits and nuts available in the wild and taking them for food and sale. She cultivates and harvests paddy in the rainy season. Badu works in the salt field and works in the absence of her husband all the household chores and making her daughters married to good grooms. Her daughters Vadivampal, Rasampal and Anjammal are trying to make a living by doing all they can in the absence of their father. Women live very boldly in Tamil society when they are devoid of the support of the male leader of the family. The novel "Alam" also realistically portrays the same. Hence, this article decodes the favourable points from a feministic perspective.

Keywords: Projection, Women, Novel, *Alam*, Patriarchal Society.

References

- [1] Tamilselvi. S. *Alam (Novel)*. New Century Book House (p) Ltd, Chennai, 2014.
- [2] Sethumani Manian. *Tamil Novalkalil Mathipugal*. Senpagam Veliyutu, Madurai, 1990.
- [3] Pathmini. P. *Marakkappatta Pathivukal*. Pulam Publication, Chennai, 2016.
- [4] Parimalam. K. T. *Janakiraman Novalkalil Paliyal*. Vidiyal Pathippakam, Coimbatore, 2011.
- [5] Baskal Kisbert, (Trans: J.Narayanan). *Samoogaviyalin Adippadai Kotpadukal*. Tamil Publication Corporation, Chennai, 1991.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

அளம் நாவலில் பெண்மையச் சித்திரிப்பு

ம. செந்தில்குமார், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
துவாரகதாஸ் கோவர்தன்தாஸ் வைணவக் கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9436-132X>
DOI: 10.5281/zenodo.7810232

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பெண்கள் தனித்துத் தம்மை தற்காத்துக் கொள்ளும் வகையிலான சமூகச் சூழல் தற்காலத்திலும் காணப்படவில்லை. ஆணாதிக்கச் சமூகத்தில் பெண்கள் ஆண்களைச் சார்ந்தே வாழ வலியுறுத்தப்படுகின்றனர். கணவன், மனைவியாக வாழும் இருவரில் கணவன் இல்லாத நிலையில் பெண்ணின் வாழ்நிலை கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவதை அளம் புதினத்தில் சித்தரித்துக் காட்டுகிறார். கணவன் இல்லா விட்டாலும் தன் குடும்பத்தை தானே வழிநடத்தும் வகையில் திறன் உடையவளாக சுந்தரம்பாள் பாத்திரம் காணப்படுகிறது. காட்டுப் பகுதிகளில் கிடைக்கும் கொடிகள், பழங்கள், கொட்டைகள் ஆகியவற்றை பறித்து உணவாகவும் விற்பனைக்கும் கொண்டு சென்று தன் வாழ்வாதாரத்தை நிறைவு செய்கிறாள். மழைக் காலத்தில் விளையும் காட்டு வெள்ளாமையில் நெல் பயிரிட்டு அறுவடை செய்கிறாள். படு உப்பு அள்ளியும் அளத்தில் பணி செய்தும் தன் மகன்களைத் திருமணம் செய்து வைத்தும் குடும்பத்தின் அனைத்துப் பணிகளிலும் கணவன் இல்லாத நிலையிலும் செயல்படுகிறாள். அவளது மகன்களான வடிவாம்பாள், ராசாம்பாள், அஞ்சம்மாள் ஆகியோரும் தந்தை இல்லாத நிலையில் தம்மால் இயன்ற பணிகளைச் செய்து வாழ்வதற்கு முற்படுகின்றனர். அளம் புதினத்தில் பெண்களின் நிலையை ஆராய்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: அளம், நாவல், பெண்மையச் சித்திரிப்பு, ஆணாதிக்கச் சமூகம்,

முன்னுரை

தமிழில் புதினங்களின் தோற்றம் நிகழ்ந்து ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலான காலத்தில் அதன் பரிமாணங்கள் பல்லிறந்தனவாக வெளிப்பட்டுள்ளன. புதினங்களை வகைப்படுத்தும் போது இரண்டு பிரிவினதாகக் கூறப்படுவது வழக்கம் ஆகும். தீவிர இலக்கியம், வெகுசன இலக்கியம் என்ற பகுப்புகள் கூறப்பட்டாலும் புதினங்கள் வட்டாரத் தன்மையை அடைந்த பின்பு தமிழில் புதிய வகையினமாக வளர்ச்சி பெற்றது. சண்முகசுந்தரம், கு.அழகிரிசாமி, சி.சு.செல்லப்பா, கி.ராஜநாராயணன் ஆகியோர் இவ்வட்டார புதினங்களுக்கு முன்னோடிகளாகக் கருதப்படுகின்றனர். சங்க காலந்தொட்டு தொடர்ந்து திணை நிலை வாழ்வியலை வெளிப்படுத்துவதிலும் வட்டாரப் புதினங்கள் முன்னிற்கின்றன. குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியின் வாழ்வியல் ஐந்து நிலப் பிரிவினைகளுக்குள் அமைவது இயல்பாக

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 2, November 2022

E-ISSN – 2583-715X

காணப்படுகிறது. கரிசல் வட்டார புதினங்கள் பெரிதும் முல்லை நிலத்தின் வாழ்வியலைக் கொண்டனவாகக் காணப்படுகின்றன. ஜோ.டி.குருஸ், சோலை சுந்தரபெருமாள் ஆகியோரின் புதினங்கள் முறையே நெய்தல், மருத நிலங்களின் வாழ்வியலைப் பேசுவனவாக அமைகின்றன. அது போல சோளகர் தொட்டி புதினம் குறிஞ்சி நில மக்களின் வாழ்வியலைப் பேசுபொருளாகக் கொண்டு அமைந்தது.

எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் *நெடுங்குருதி*, வேலராமமூர்த்தியின் *குற்றப்பரம்பரை*, குருதி ஆட்டம் போன்ற புதினங்கள் பாலை நில வாழ்வியலை உடையவை. இவ்வாறு ஒவ்வொரு திணை சார்ந்தும் புதினங்கள் வெளிப்படுகின்ற சூழல் இன்று காணப்படுகிறது. சு.தமிழ்ச்செல்வி தமிழில் இயங்கி வருகின்ற புதின ஆசிரியர்களுள் திணை சார்ந்த வாழ்வியலை தன் கதைகளில் இயல்பாக வெளிப்படுத்தி வருகின்றார். ஐந்திணைகளில் பாலை தவிர்ந்து பிற திணை சார்ந்த மக்கள் இவருடைய புதினங்களில் காணப்படுகின்றனர். மாணிக்கம் புதினம் இவருடைய முதல் புதினமாகும் முல்லை, மருதம், நெய்தல் போன்ற திணை வாழ்வியலை உடையதாக இந்நாவல் காணப்படுகிறது. ஆறுகாட்டுத்துறை, அளம் போன்ற புதினங்கள் நெய்தல் வாழ்வை உடையவை. அளம் காட்டு வேளாண்மை, மேய்ச்சல் போன்ற முல்லை நிலப் பண்புகளோடு அளத்தில் உப்புக் காய்ச்சுதல் என்னும் முதன்மையானத் தொழிலில் ஈடுபடுவதை முதன்மையாகக் கூறுகிறது. அளம் புதினமானது பெண்களை முதன்மையான பாத்திரங்களாகக்கொண்டு அமைகிறது. ஆண்களுக்கான வகிபாகம் மிகக் குறைவாக கூறப்படுகிறது. இக்கட்டுரை அளம் புதினத்தில் பெண்மையச் சித்தரிப்பை விளக்கி அமைகிறது.

பெண்ணெழுத்தும் பெண்மைய சிந்தனையும்

தமிழில் புதினங்கள் தோன்றிய காலத்திலிருந்து பெண்களும் புதினங்களைப் படைக்கத் தொடங்கினர். அவர்களுடைய வாழ்வியல் அனுபவங்கள் பெரும்பாலும் புதினங்களில் பதிவு பெற்றன. திருமணம், குடும்ப வாழ்வு, பிள்ளைப் பேறு, கணவனுக்கும் அவனது குடும்பத்தார்க்கும் பணிவிடை என்பதான வழக்கமாக பெண்களின் பாத்திரங்கள் காணப்படுகிறது. தொடக்கக் காலத் தமிழ்ப் புதினங்களில் பெண்கள் எழுதத் தொடங்கினாலும் அவர்கள் மரபான குடும்ப அமைப்பினை வழுவாமல் பாத்திரங்களைப் படைத்தனர். கல்வியறிவு பெண்களுக்கு இன்றியமையாதது என சில புதினங்களில் வலியுறுத்தப்பட்டன.

குடும்ப அமைப்பில் பெண்களின் முக்கியக் கடமைகளுள் ஒன்று குழந்தைகளைப் பெற்றெடுத்து அவர்களைப் பராமரித்து வளர்த்தல் ஆகும். குழந்தைகளை வளர்ப்பது அவர்களின் தேவைகளை நிறைவு செய்வது உடல் மற்றும் மனநிலையைப் பாதுகாப்பது என மொத்தத்தில் அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குவது என்பது முழுக்க முழுக்க பெண்களின் கடமைகளாக உள்ளன. அதிலும் பெண் குழந்தையை வளர்த்தல் என்பது அவளுடைய மிக முக்கியமான பொறுப்பு மிக்க கடமையாகவும்

கருதப்பட்டது. பெண் குழந்தையை வளர்த்தல் என்பது அவளுடைய திருமணம் என்கிற எல்லையை அடைவதற்காகவே என்ற நோக்கத்தோடும் திருமணத்திற்குப்பிறகு அவளுடைய மாமியார் வீட்டில் அவள் ஒழுக்கமுடையவள் என்கிற பெயர் எடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடும் வளர்த்தெடுக்கப்படுகிறாள்.

(ப.பத்மினி, மறக்கப்பட்ட பதிவுகள், பக்.141-142)

எனத் தொடக்கக் காலத் தமிழ்ப் புதினங்களை இயற்றிய பெண்கள் இத்தகைய கருத்துக்களுடன்தான் எழுதினர் என்று குறிப்பிடுகிறார் ப.பத்மினி. மரபான கருத்தியல்களிலிருந்து விடுபட்டு கல்வி, வேலை ஆகியவற்றில் ஆண்களோடு போட்டியிடும் வகையிலான கதைகளைக் கொண்ட புதினங்களும் அக்காலத்தில் பெண் எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டன.

மீனாட்சி சுந்தரம்பாளின் (ஜயசீலன்) புதினம் கல்வி பயில வாய்ப்புப் பெற்ற பெண் எந்த அளவிற்குச் சிறக்க முடியும் என்பதைச் சரஸ்வதி எனும் பாத்திரத்தின் வழி விளக்குகிறது. சரஸ்வதியினுடைய திருமணத்தைக் கூட அவள் தந்தை அவளின் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே செய்ய வேண்டுமென எண்ணுகிறார். கல்விகற்ற பெண் என்பதால் திருமணம் என்பது அவளின் ஒப்புதலோடு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று தந்தை விரும்புகிறார். சரஸ்வதி பெறும் கல்வியால் அவளின் பலவித ஆற்றல்கள் வெளிப்படுகின்றன (மேலது, ப.199)

என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் அக்காலத்துப் பெண் எழுத்தாளர்கள் பெண்களுக்குக் கல்வி, வேலை முதலியவற்றை முதன்மைப்படுத்தியுள்ளனர். வழக்கமான மரபுக் கருத்தியல்களுக்கு எதிரான இத்தகைய செயல்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குடும்ப அமைப்பும் பெண்களும்

சமூக வாழ்வில் குடும்பம் இன்றியமையாத நிறுவனமாகக் காணப்படுகிறது. தந்தைவழிச் சமூகமாக உருமாறிய பின்னர் பெண் குடும்ப அமைப்பிற்குள் செரிக்கப்பட்டத் தன்னிலையாக மாறினாள். ஆண் உரனுடையவனாகவும் பெண் அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு ஆகிய பண்புகளைப் பெற்றிருப்பவளாகவும் இருத்தலை வலியுறுத்தின. ஆண் தலைமை ஏற்று குடும்பத்தை வழி நடத்துவதே சமூகத்தில் குடும்பத்திற்கான இயல்பான நடைமுறையாகக் காணப்பட்டது. இந்நிலைமை எல்லாக் காலத்திலும் காணப்படுகிறது. குறுந்தொகையில் வினையே ஆடவர்க்குயிரே என்று கூறப்படுகிறது. பொருள்வயின் பிரிவு ஆண்களுக்கு மட்டுமே வலியுறுத்தப்படுகிறது. முந்நீர் வழக்கம் மகடுவொடு இல்லை என்று தொல்காப்பியம் விதிக்கிறது. இவை அனைத்திற்கும் ஆண் மட்டுமே குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்திற்கான பொருளை ஈட்டக் கூடியவன் என்னும் சமூக நியதி காரணமாக அமைகிறது. இது ஆணாதிக்கச் சமூகத்தின் சிந்தனை முறையெனவும் கொள்ளலாம்.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 2, November 2022

E-ISSN – 2583-715X

இத்தகைய நிலைமைகளிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும் பெண்கள் நவீனச் சமூகத்தில் உருவாகினர். அதற்கு நவீன முதலாளியச்சிந்தனைகளும் காரணமாக அமைந்தன.

சமூக பொருளாதார உற்பத்தி உற்புகளில் அவள் பால் என்ற அடிப்படையில் அல்லாமல் தகுதி, திறன் என்ற அடிப்படையில் ஒரு தனிமனிதர் என்ற அளவில் பங்கு பெறுகிறாள். இது வரலாற்றில் நிகழ்ந்துள்ள அடிப்படையான புறவகை மாற்றமாகும். இப்புறவகை மாற்றங்கள், பெண்ணிடம் அகவயமான மாற்றங்களைப் படிப்படியாக ஏற்படுத்துகின்றன. (க.பரிமளம், தி.ஜானகிராமன் நாவல்களில் பாலியல், ப.56)

என்று இதனைக் குறிப்பிடுகிறார் க.பரிமளம். இது போல் மேலை நாடுகளில் தோன்றிய நவீனச் சிந்தனைகள் இந்தியக் குடும்ப அமைப்பில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தின என்பதை,

மேலை நாடுகளில் தோன்றிய பல மாற்றங்கள் முக்கியமாகத் தொழில் மற்றும் விஞ்ஞான அறிவு போக்குவரத்துத் தொடர்புகளின் வளர்ச்சி போன்றவை இந்தியாவையும் பாதித்தன. எனவே இந்தியக் குடும்பங்களும் இத்தகைய மாற்றங்களின் விளைவுகளை எதிர்நோக்க வேண்டியிருந்தது. (பாஸ்கல் கிஸ்பர்ட், சமூகவியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள், ப.119)

என்று இந்தியாவில் நவீனத்துவ மாற்றங்களின் விளைவாக குடும்ப அமைப்பில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களைக் குறிக்கிறார் பாஸ்கல் கிஸ்பர்ட். இந்தியச் சூழலில் ஆணைச் சார்ந்து பெண் வாழ்ந்து தன் வாழ்நாளை கழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற சிந்தனையுடன்தான் பெண் எழுத்தாளர்களின் புதினங்களும் அமைந்தன எனினும் பெண்கள் முழுமையாக ஆணைச் சார்ந்தே வாழ நேரிடும் சூழல்கள் அமையாத போது தம்மைத் தற்காத்துக் கொள்ளும் வழிமுறைகளைத் தேடிக்கண்டடையக் கூடியவர்களாக இருந்தார்கள்.

சு.தமிழ்ச்செல்வியின் அளம் புதினம்

தமிழில் தோன்றிய பெண் எழுத்தாளர்களின் புதினங்கள் ஆணியச் சமூக அமைப்பை ஏற்றுக் கொண்டே பாத்திரங்களைப் படைத்தனர் என்பதைக் காணமுடிகிறது. இருப்பினும் சில விமர்சனங்களையும் தம் புதினங்களில் அவர்கள் வெளிப்படுத்தத் தவறவில்லை. குடும்ப அமைப்பில் பெண்கள் தம் பணிகளை ஆற்றினாலும் ஆண்களைப் போல வெளிச்சென்று பணிகளில் ஈடுபடும் பெண்கள் உருவாகத் தொடங்கிய நிலையில் பெண்கள் தற்சார்புடையவர்களாக ஆண்களை முழுமையாகச் சார்ந்திராத நிலையில் தமக்கான வாழ்வாதாரத்தைத்தாமே உருவாக்கிக் கொள்ளும் வகையினராக இருந்தனர் என்பதைக் காணமுடிகிறது.

குடும்பத்தில் ஆண்தான் பெண்ணுக்குப் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு. ஆண்தான் பெண்ணுடைய ஒரே லட்சியம் என்ற கருத்தோட்டங்களால் உருப் பெற்ற சமூக அமைப்பே பெண்ணுக்கு இத்தகைய அநீதி இழைக்கக் காரணமாகிறது. (சேதுமணி மணியன், தமிழ் நாவல்களில் மதிப்புகள், ப.82)

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 2, November 2022

E-ISSN – 2583-715X

என்று புதினங்களில் பெண்களின் சித்தரிப்பு குறித்து குறிப்பிடுகிறார் சேதுமணி மணியன். பெண் சித்தரிப்புகளில் மாற்றங்களை மேற்கொண்டு எழுதி வருகின்ற பெண் எழுத்தாளர்களில் ஒருவராக சு.தமிழ்ச்செல்வி திகழ்கிறார். அவருடைய படைப்புகளில் திருமணம், பிள்ளைப் பேறு முதலான வழக்கமான நடைமுறைகளுக்குள் இருந்தே ஆண் துணையற்று தம்மை தற்காத்துக் கொண்டும் தன் குழந்தைகளை வளர்த்தும் வருகின்றபடி பாத்திரங்களை படைக்கிறார். மாணிக்கம் புதினத்தில் செல்லாயி, கீதாரி புதினத்தில் கரிச்சா, ஆறுகாட்டுத்துறை புதினத்தில் சமுத்திரவல்லி, பொன்னாச்சரம் புதினத்தில் பொன்னாச்சரம், தொப்புள்கொடி புதினத்தில் மலர்க்கொடி என ஆண்களுக்கு இணையாகக் குடும்பத்தை வழிநடத்திச் செல்பவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர்.

ஆண் குழந்தையின் அவசியம்

அளம் புதினத்தில் சுப்பையனின் மனைவி சுந்தரம்பாள் அவர்களுடைய பெண் குழந்தைகள், வடிவாம்பாள், ராசாம்பாள், அஞ்சம்மாள் ஆகியோர் தன்னாக்கம் உடையவர்களாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சுப்பையன் இராமையா பிள்ளையினால் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்குச் செல்வதாகக் கூறி அழைத்துச் செல்லப்படுகிறான். ராமையாபிள்ளையிடம் தான் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு வருவதற்கு அவன் கூறும் காரணம்,

ஒண்ணும் யோசிக்காண்டாண்ண நா வாரங். எனக்கு ஆம்பளப் புள்ளக்கி கெரகமில்லயாம். எத்தனை பொறந்தாலும் பொம்பளப் புள்ளயாத்தாம் பொறக்குமுன்னு சோசியக்காரஞ் சொல்லிப்புட்டாண்ண. (அளம்.9)

குடும்பத்திற்கு வாரிசாக ஆண்பிள்ளை வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும்படியாக ராமையாபிள்ளைக் குறிப்பிட்டுக் கூறுகிறார்.

தம்பி கப்பலுக்குப் போயி சம்பாரிக்கிறதும் வேணுந்தாங். ஆனா வயசிருக்கக்குள்ளயே பெத்துக்கிட்டாத்தாம் புள்ளவொள. வயசாயி கொட சம்பாரிக்கலாம். வாலிவம் போயி புள்ள பெத்துக்கிட முடியுமா? நீ இஞ்சேயேருந்து இன்னம் ரெண்டு புள்ளைவொளப் பெத்துக்கிறதுதான் எனக்குச் சரின்னு படுத்து. அடுத்த நட நா வாரப்ப ஒன்ன கண்டிப்பா அழைச்சிக்கிட்டுப் போறங். (அளம்.9)

என்று ஆண்பிள்ளைக்காக குழந்தை மீண்டும் மீண்டும் பெற்றுக் கொள்ள வலியுறுத்துகிறார். இதிலிருந்து பெண் குழந்தைகள் குடும்பத்திற்குப் பாரம் எனக் கருதுவதும் ஆண் குழந்தையே குடும்பத்தின் சொத்து எனக் கருதுவதும் விளக்கப்படுகிறது. ஆணாதிக்கச் சமூகத்தில் பெண் குழந்தைகள் தேவையற்றவர்களாக இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. சுப்பையனுக்கு மூன்றாம் பெண் குழந்தைகளாக இருந்தமையால் வெளிநாட்டு வேலைக்கு தற்போதைக்கு வர வேண்டாம் என்று கூறினாலும் சுப்பையன் வெளிநாட்டு வேலைக்குச் சென்று விடுகிறான். ஆண் குழந்தைப் பற்றிய மோகம் நாவலில் குறிப்பிடப்பட்டாலும் ஆண் குழந்தைக்காக சுந்தரம்பாலும் சுப்பையனும் ஏங்கினாலும் ஆண் குழந்தைகள் பெற்றோரை நிரீகத்தியாக

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 2, November 2022

E-ISSN – 2583-715X

விட்டு விடுகிறார்கள் என்பதையும் சுட்டிக் காட்டுகிறார். ஆதலால் மீனாட்சிக்கு இரண்டு ஆண் பிள்ளைகள் பெண் குழந்தை இல்லை. இரண்டு பேருக்கும் திருமணம் செய்து கொடுத்த பின் அவர்களில் மூத்தவனையும் மருமகனையும் பிடிக்கவில்லை என்று விரட்டி விட அவர்கள் தனியாகச் சென்று வீட்டுத்து தங்கிக் கொள்கிறார்கள். இளையவன் செல்ல மகன் என்பதால் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் அவனுக்கே தாரை வார்க்கிறாள் ஆதலால் மீனாட்சி. அவளது கணவன் இறக்கும் வரை செல்வாக்குடன் இருந்தாள். பிறகு சிறியவனின் மனைவி மீனாட்சியைக் கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பித்தாள். மகனும் அதைக் கண்டு கொள்வதில்லை. இதனால் தன் கஷ்டத்தை சுந்தரம்பாளிடம் கூறி மனதிற்கு ஆறுதல்தேடிக் கொள்கிறாள் (அளம்.23) இதன் மூலம் ஆசிரியர் பெண் குழந்தை என்பது குடும்பத்திற்குப் பாரம் கிடையாது என்பதையும் மகனாக இருந்தாலும் பெற்றோர் நிர்க்கதியாக விடப்படும் சூழல் சமுதாயத்தில் காணப்படுகிறது என்பதையும் பெண் குழந்தை பெற்றோர் மனத்திற்கு இச்செய்தி ஆறுதலாக இருக்கும் என்பதாகவும் சுட்டுகிறார்.

கணவன் பிரிவால் மனைவி வாடுதல்

சங்க காலத்திலிருந்து பொருள்வயின் பிரிந்து செல்லும் கணவனைத் தன்னோடு இருக்குமாறு வலியுறுத்தும் நிலை காணப்படுகிறது. அளம் புதினத்தில் சுப்பையன் வெளிநாடு செல்ல விருப்பத்தை எண்ணி சுந்தரம்பாள் கவலை கொள்கிறாள். அவளுடைய கவலையானது மூன்று பெண் குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு வாழ்வது கடினம் என்பதாகக் காணப்படுகிறது.

என்னதான் பேசினாலும் சண்டை போட்டாலும் அவனை கப்பலுக்கு அனுப்பி விட்டு தனியாயிருக்க அவளுக்கு கவலையாகவேயிருந்தது. சுப்பையன் கப்பலேறிவிட்டால். இப்போது படுவது போல் சாப்பாட்டுக்கும் துணிமணிக்கும் கஷ்டப்படாமல் வசதியாய் வாழலாம். சொந்தக்காரர்களெல்லாம் கப்பல்காரம் பொண்டாட்டி என்று மரியாதையோடு பார்ப்பார்கள். இருந்தாலும் நான்கைந்து வருடங்கள் அவனைப் பார்க்காமல் எப்படிப் பிரிந்திருப்பது என்று நினைத்து வருத்தப்பட்டாள். (அளம்.13)

என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் ஆண் துணையற்று வாழ்வது கடினம் என்ற சமூக நியதிக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் சுப்பையன் போன பின்னால் தன் குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு சுந்தரம்பாள் வேலைகளுக்குச் சென்று சம்பாதித்து குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் ஈடுபடுகிறாள். ஒவ்வொரு முறையும் கப்பல்காரர் வரும் போதெல்லாம் தன் கணவனைப் பற்றிக் கேட்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தாள். வெளிநாடு சென்ற சுப்பையனைப் பற்றி தன் மகள்களிடம் வருத்தம் கொள்கிறாள்.

சுப்பையன் கப்பலுக்குப் போய் விட்டுத் திரும்பி வந்தபின் அந்த வருடமே பூசையின் போது கிடா வெட்டுவதாய் நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள். அவன்தான் இதுவரை திரும்பியே வரவில்லையே. சாமி சொன்னது போல இன்னும் ஆறுமாசத்திற்குள்

வந்துவிட்டால் எவ்வளவு சந்தோஷமாயிருக்கும்? அப்படி வந்து விட்டால் ஒவ்வொரு வெள்ளிக் கிழமையும் நொண்டி வீரனுக்குச் சூடம் வாங்கிக் கொடுத்துவதாய் வேண்டிக் கொண்டாள். (அளம்.41)

என்ற கூற்று கணவன் திரும்பி வராத நிலையில் அவனை நினைத்து வருந்தும் சுந்தரம்பாள். மன ஆறுதலின் பொருட்டு வேண்டிக் கொள்கிறாள். சுந்தரம்பாள் தன் மகள்களை வைத்துக் கொண்டு பணிகளில் ஈடுபடுகிறாள். காடுகளில் கிடைக்கும் குமட்டிப் பழங்களைப் பறித்து விற்பதும் உப்பளங்களில் உப்பெடுத்தும் பிழைக்கிறாள். கணவனான சுப்பையன் திரும்ப வராமல் போய் விடுகிறான். தன் மகள்களை உரிய நேரத்தில் திருமணமும் செய்து வைக்கிறாள். கணவனைப் பற்றிய சிந்தனையை படிப்படியாக மறந்து விடுகிறாள்.

சுந்திரம்பாளின் தன்னூக்கம்

அளம் புதினத்தில் முதன்மைப் பாத்திரமாக சுந்தரம்பாளே காணப்படுகிறாள். தன் கணவன் வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடு சென்ற பின்பு அவனை எண்ணி வருத்தப்பட்டாலும் தானே குடும்பத்தை வழி நடத்தும் முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்றுச் செயல்படுகிறாள். அந்த அளவிற்கு ஆண் துணையற்ற நிலையிலும் தன்னூக்கமிக்கவளாகக் காணப்படுகிறாள். கணவன் போன பின்பு அவனால் ஏற்படுகிற இழப்பினை விசனத்துடன் வெளிப்படுத்துவதை இதுவொள வச்சி உழுது பொழக்கவும் ஆளுல்ல. வித்து தொலக்கவும் வழியில்லாம கட்டியிழுக்குறங். மூச்சு புடிச்சிக்கிட்டு இப்பு இளுக்குறனே அசங்குறியளா. கல்ல அசச்சிப்புடலாம் பொலருக்கு ஒங்கள அசக்க முடியல (அளம்.19) என்று கால்நடைகளை மேய்த்து வரும் தன் கணவன் இல்லாத நிலையில் அவற்றைப் பராமரிப்பதில் இருக்கின்ற சிக்கல்கள் சுந்தரம்பாளுக்கு இடரைத் தருகின்ற நிலைமை கூறப்படுகிறது. அந்த ஆம்புள இருந்து ஓரம் ஒண்டுல மாட்டுவொள செத்த மேச்சியாந்து கட்டுனாவொன்னா இன்னம் ரெண்டு மாத்தைக்கி வந்திருக்கும். போருலயே கெடந்து தின்னா முடிஞ்சிப் பெயிடாதா? (அளம்.20) என்று கூறுவதன் வழி கால்நடைகளை மேய்த்து வரும் பணியைச் செய்வதால் மாடுகளுக்கானத் தீவனம் தீராமல் இருப்பதையும் அவ்வாறில்லாத நிலையில் அவை தீர்ந்து போவதையும் குறித்து தன் மன வருத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறாள்.

மூத்த மகளான வடிவாம்பாள் வயதுக்கு வந்த பின் அவளைத் திருமணம் செய்து கொடுப்பதற்கும் போராட்டத்தை நடத்துகிறாள் சுந்தரம்பாள். கருப்பாக இருப்பதால் யாரும் கட்டிக் கொள்ள முன்வருவதில்லை என்ற வருத்தம் அவளுக்கு இருக்கிறது. அவளுக்குத் தோசம் இருப்பதாக சோதிடர் கூறவும் தோசத்தை கழிப்பதற்காக அவளை கடலுக்குக் கூட்டிச் செல்கிறாள்.

பெரியங்கச்சி நாளக்கி கருக்கல்லயும் கௌம்பிடுவம். தெக்கக் கோடியக்கர கடலுல போயி முளுவிப்புட்டு அப்புடியே வேதாரணியம் கோயிலுக்கு வந்து துக்கையம்மனுக்கு ஒரு அரிச்சின பண்ணிக்கிட்டு வந்துடுவம் என்றாள் சுந்தரம்பாள். (அளம். 71)

தன் மகளுக்கான பணிகளைத் தானே செய்வது அவளுக்குக் கடினமாக இருந்தாலும் அதைத் தன் கடமையாகச் செய்கிறாள். கடினமான காட்டுப் பாதைகளில் அவர்கள் நடந்து சென்று காட்டுக்கோயிலுக்கு வந்து முழுகி விட்டு திரும்புகிறார்கள். இந்த முழுக்குக்குப் பிறகு எப்படியும் வடிவாம்பாளுக்கு நல்லதொரு வழி பிறந்து விடும் என்று நினைத்தாள் அவள். (அளம்.80) என்று தன் மகளுக்குத் தோசம் கழிக்க அழைத்துச் செல்வது குறிப்பிடப்படுகிறது.

உணவுக்கான தேவையை நிறைவு செய்தல்

மனிதர்கள் தம் வாழ்வில் மிகுதியான நேரத்தை உணவினைத் தேடுவதில்தான் செலவிடுகின்றனர். உணவு மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு இன்றியமையாததாக இருந்தலால் அதற்காகவே முழுமையான உழைப்பினை செலுத்துகின்றனர். குடும்பத்தில் ஆண்தான் பொருளாதாரத் தேவைகளை நிறைவு செய்கின்றவனாக இருப்பான். பெண்கள் வீட்டினைப் பராமரிப்பதில்தான் ஈடுபடுவார்கள். அளம் புதினத்தில் சுப்பையன் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்குச் சென்று திரும்பாத நிலையில் தன் குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கானத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறாள் சுந்தரம்பாள். அவர்களுக்கு உணவுக்கும் உடைக்கும் வேலைக்குச் செல்வதும், தொம்மட்டிப் பழம் பறித்து விற்பனை செய்வதும், படு உப்பள்ளி விற்பதும் என பல வகையில் பணி செய்கிறாள். சுந்தரம்பாளும் அவளது மகள் வடிவாம்பாளும் தொம்மட்டிப் பழம் பறிக்கச் செல்லும் சூழல் கடும் வெயில் நேரமாகவும், காட்டுப் பகுதிகளில் இயற்கையாக விளைந்து பழுத்திருக்கும் பழங்களைத் தம் தேவைக்கும் விற்பனைக்குமாக பறித்து வரச் செல்கின்றனர். தன் மகள்களையும் அப்பணிகளில் ஈடுபடுத்துகிறாள். அவர்களும் குடும்ப நிலைமையைக் கருதி காட்டு வெள்ளாடையில் ஈடுபடுவதும், ஆடு மேய்ப்பதும், படு உப்பள்ளி விற்பதும், அளத்திற்குப் பணிக்குச் செல்வதும் என வேலை செய்கின்றனர். மழை பார்த்த பூமியில் பாடுபட்டாலும் முழுமையான பலன்களை பெறுவதில்லை.

மூன்று மா நிலத்தை உழவும் தெளிக்கவும் கூலி கொடுத்து இரண்டு மூன்று வருடங்கள் தெளிதெளித்தாள். வானமும் ஏமாற்றமே விளைந்தது பாதி காய்ந்தது பாதியென்று நெல் கிடைக்காமல் போனது..... நாலுபேரு உங்கவும் உடுக்கவும் எங்கப் போற, யாஞ்செரும் யாரும் படக்கொடாது என வேண்டிக் கொண்டாள். இரண்டு நாளாய் சாப்பாட்டிற்கு எதுவுமேயில்லை. ஒரு இடத்திலும் வேலையும் கிடைக்கவில்லை. நேற்றும் அப்படித்தான். அமலைக் கொடிகளை அரிந்து வந்து நேற்றையக் கதையை ஒப்பேற்றினாள் (அளம்.42)

என்று தன் குழந்தைகளுக்காக வேலைக்குச் செல்வதும் காட்டில் கிடைக்கும் தானியங்களைக் கொண்டு உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதுமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறாள் சுந்தரம்பாள். அமலைக் கொடிகளை அரித்து வந்து அந்த விதைகளைக் கொண்டு உணவு தயாரித்துத் தன் குழந்தைகளுக்குத் தருகிறாள் சுந்தரம்பாள்.

ஒரு கிண்ணத்தில் இரண்டு ஆப்பைக் கிண்டிய மாவை எடுத்துப் போட்டு ஒரு சொம்பில் தண்ணீரும் ஊற்றிக் கொண்டு வடிவாம்பாள் உட்கார்ந்திருந்த கொட்டகைக்குப்போனாள். தட்டை எடுக்கச் சொல்லி அவள் தட்டில் தொடாமல் போட்டு விட்டுத் தண்ணீரையும் கொடுத்து விட்டு வந்தாள். ராசாம்பாளுக்கும் அஞ்சம்மாளுக்கும் அவர்கள் எடுத்து வைத்திருந்த தட்டில் போட்டுக் கொடுத்தாள். சட்டியோடு மீதியிருந்ததை தனக்கு முன்னால் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு வழித்துத் தின்றாள். கடவுளே எத்துன நாளைக்கி இந்த நெலம். அவள் நினைவுகளில் சுப்பையன் வந்தான் (அளம்.54)

என்று கூறுவதிலிருந்து தன் பிள்ளைகளுக்கு உணவு ஏற்பாடு செய்வதற்காக கடும் பிரயத்தனங்களை மேற்கொள்கிறாள் சுந்தரம்பாள். ஆண் துணையில்லாத நிலைமையையும் நினைத்து வருந்துகிறாள். தன் மகளுடன் புகையிலைக் கொல்லைக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சும் பணி செய்கிறாள் சுந்தரம்பாள். புகையிலைக் கொல்லைக்குச் செல்வதற்கான ஆயத்தப் பணிகளை வீட்டில் செய்யும் நிலையை,

விடிந்ததும் விடியாததுமாக மூன்று பேரும் எழுந்து புகையிலைக் கொல்லைக்குப் போய் விட வேண்டுமென்று எண்ணிக் கொண்டு படுத்தார்கள். ஆனால் கிளம்பும் போது நடுத்தங்கச்சி நீ வூட்டுலருந்து சோறாக்கு. பழயது இல்ல. வந்து சோறாக்கித் திங்க முடியா. நானும் அம்மாவும் போறம். என்று சொல்லி விட்டு இவர்கள் இரண்டு பேரும் மட்டுமே புகையிலைக் கொல்லைக்கு வந்தார்கள். இவர்கள் வரும்போது மார்கழிப் பணி மண்டையைத் துளைத்துக் கொண்டு உள்ளே இறங்கியது. கொல்லையின் நடுவில் கேணியிருந்தது. நன்றாக விடிவதற்குள் சனிமூலைப் பாத்திகளுக்கு தண்ணீர் விட்டு கட்டி விட்டார்கள். சூரிய வெளிச்சம் சுள்ளென்று எரிப்பதற்குள் எல்லா பாத்திகளுக்கும் தண்ணீர் விட்டுக் கட்டி விட வேண்டும். அதற்கு மேல் விட்டால் சூட்டோடு நனைந்த மண்ணை செடியைச் சுட்டு விடும் (அளம்.57)

என்று பணிக்குச் செல்லும் நிலை கூறப்படுகிறது. வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் விடுவது இரைப்பையில் தண்ணீர் இரைத்துப் பாய்ச்சுவது ஆகிய தொழில்கள் ஆண்களால் செய்யப்படுவனவாக இருந்தாலும் ஆண்களுக்கு நிகரானப் பணிகளை சுந்தரம்பாளும் அவளது மகள்களும் செய்கின்றனர் என்பதைக் காணமுடிகிறது.

உப்பளத் தொழில்

அளத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சி உப்பு எடுத்தல் கடல் சார்ந்த தொழிலாகும். பெரும் நிறுவனங்கள் பாத்தி கட்டி ஆட்களை வேலைக்கு வைத்து உப்பளத் தொழிலில் ஈடுபடுவது உண்டு. சுந்தரம்பாள் அளத்தில் பணி செய்வதை விடுத்து படு உப்பு அள்ளி விற்பனை செய்து அதன் மூலம் தன் குடும்பத்தை நடத்துகிறாள்.

அந்த இடத்தில் உப்பு பாறை பாறையாய்க் கொஞ்சம் கெட்டியாய்ப் பட்டிருந்தது. தடித்திருந்த உப்புப் படலத்தில் ஓரிடத்தில் இரண்டு கையாலும் தட்டி கைகளை உள்ளே விட்டாள். விரித்த இரண்டு கையையும் உப்புப் படலத்தின் அடியில் கொடுத்து தோசைக் கரண்டியால் அடையை எடுப்பது போல் எடுத்தாள். படப்பையாய் பெயர்ந்து வந்தது உப்பு. அதன் அடிப்பாகத்தில் லேசாய் கருஞ்சேறு ஒட்டியிருந்தது. உப்பை ஒரு கையால் ஏந்தியபடி அடிப்பக்கத்தில் ஒட்டியிருந்த சேற்றை அலசினாள். அலசியதை சல்லடையில் போட்டு இரண்டு கையாலும் நொறுக்கி விட்டாள்... (அளம்.168)

என்று உப்பெடுக்கும் முறை கூறப்படுகிறது. அதனைப் பக்கத்து ஊர்களில் விற்று விட்டு அதனைக் கொண்டு வாழ்வாதாரத் தேவைகளை நிறைவு செய்கிறாள்.

பெண் பாத்திரங்களின் தன்னாக்கச் செயல்பாடு

அளம் புதினத்தில் முதன்மையாகக் கூறப்படுகின்ற பாத்திரங்கள் சுந்தரம்பாள், வடிவாம்பாள், ராசாம்பாள், அஞ்சம்மாள் ஆகியோராவார். சுந்தரம்பாள் காடுகளில் கிடைக்கும் காட்டுக் கொடிகளை அறுத்து வந்து அதிலிருந்து விதைகளை உதிர்த்து அதனை விற்கவும், உணவாகவும் பயன்படுத்துகிறாள். இப்பணிகளில் வடிவாம்பாளும், ராசாம்பாளும் கூட கலந்து கொள்கின்றனர். தொம்மட்டிப் பழங்களைப் பிடுங்கி வந்து அதனை விற்கவும் செய்கிறாள். வற்றல் செய்து விற்கிறாள். அளத்தில் உப்பெடுத்து விற்பனை செய்கிறாள். பெரிய நிறுவனங்கள் காய்ச்சுகின்ற உப்பளத்தில் சென்று வேலை செய்கிறாள். தோட்டப் பணிகளுக்குச் சென்று தன் குழந்தைகளுக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்கான பணத்தை சம்பாதிக்கிறாள். வடிவாம்பாள் காட்டு வெள்ளாமையில் ஈடுபடுகிறாள். நெல் தெளித்து அறுவடை செய்து அதனை உணவிற்குப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆடுகள் மேய்த்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

ஆடுகள் யாவும் மழை வெள்ளத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்டப் பின்பும் வீடு முழுமையாக வெள்ளத்தில் இடிந்து போன பின்பும் கணேசன் பெரியப்பா என்பவர் குடிசை போட்டுத் தந்து அதில் வாழ்கிறார்கள். சுப்பையன் வரவை எண்ணி சுந்தரம்பாளும் அவளது குழந்தைகளும் காத்திருந்தாலும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப்பின்னர் அதைப் பற்றிய எண்ணத்தை விடுத்து தம் இயல்பான பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். வடிவாம்பாளுக்கும் ராசாம்பாளுக்கும் மாப்பிள்ளைகள் வந்து திருமணம் செய்துகொண்டு செல்கிறார்கள். அஞ்சம்மாளுக்கும் விரைவில் திருமணம் முடிந்து விடுகிறது. வடிவாம்பாளின் கணவன் இறந்துபட அவள் வீட்டில் விதவையாக வந்து விடுகிறாள். அவளுக்கு மறுதிருணத்தை கணேசன் தன் நண்பரின் உதவியால் செய்து வைக்க இரண்டாம் திருமணம் முடிந்து செல்லும் வடிவாம்பாள். அதுவும் நிலைக்காமல் மீண்டும் தன் தாய்க்கே உதவியாக வந்து விடுகிறாள். இவ்வாறு ஆண் துணையற்று அனைத்துப் பணிகளையும் பெண்களே மேற்கொண்டு செய்யும் வகையில் அளம் புதினத்தில் கூறப்படுகிறது.

முடிவுரை

தமிழகத்தில் தோன்றிய நவீனச்சிந்தனைகளின் விளைவாக பெண்ணுரிமை குறித்தச் சிந்தனைகள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் முகிழ்த்து வளர்ச்சி அடைந்தன. அதன் விளைவாக படைப்பிலக்கியங்களிலும் அதன் கருத்தியல்கள் வெளிப்பட்டன. தொடக்க காலத் தமிழ்ப் புதினங்களில் பெண்கல்வி குறித்த சிந்தனைகள் அவர்களது சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு வித்திட்டது. பெண் எழுத்தாளர்களின் புதினங்களில் பெரும்பாலும் ஆணாதிக்கச் சமூகப் பண்பாட்டுத் தன்மைகள் கூறப்பட்டாலும் சீர்திருத்த நோக்கிலான கருத்துக்களும் கூறப்பட்டன. பெண் எழுத்தாளர்களில் பலர் பெண்கள் சுதந்திரமான வாழ்வை ஆணியச் சார்பற்ற நிலையில் பெறுகின்ற வகையில் தன்னாக்கமுள்ள பாத்திரங்களாக சித்தரித்தனர். அளம் புதினத்தில் சு.தமிழ்ச்செல்வி அவ்வாறான தன்னாக்கமுள்ள பெண்களாக சுந்தரம்பாளையம் அவளது மகள்களான வடிவாம்பாள், ராசாம்பாள், அஞ்சம்மாள் பாத்திரங்களை சித்தரித்துள்ளார். கணவன் வெளிநாட்டுக்குச் செல்வதை பெருமைமயமாகக் கருதினாலும் அவன் வராமல் போன நிலையில் தன் குடும்பத்தைத் தானே வழிநடத்தும் திறன் படைத்தவளாக சுந்தரம்பாள் காணப்படுகிறாள். தன்னாக்கமுள்ளவளாக வாழ்வின் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வெற்றியடைபவளாகக் காணப்படுகிறாள்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] தமிழ்ச்செல்வி. சு. அளம். நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2014.
- [2] சேதுமணி மணியன். தமிழ் நாவல்களில் மதிப்புகள். செண்பகம் வெளியீடு, மதுரை, 1990.
- [3] பத்மினி. ப. மறக்கப்பட்ட பதிவுகள். புலம் வெளியீடு, சென்னை, 2016.
- [4] பரிமளம், க. தி.ஜானகிராமன் நாவல்களில் பாலியல். விடியல் பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர், 2011.
- [5] பாஸ்கல் கிஸ்பர்ட் (மொ.ர். ஜே.நாராயணன்). சமூகவியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள். தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம், சென்னை, 1991.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.